

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Ablazova K.S. Normal taqsimot va nazorat kartalar asosida texnologik jarayonlarning stabiligini takomillashtirish	373
Nishonova M.A. Elektron axborot-ta'lim resurslarini loyihalashda universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish tamoyillari	377
Maxsudov O.X. Ko'phadlar nazariyasi elementlaridan inson faoliyatining turli sohalarida foydalanish	381
Qodirov T.O. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruvi tizimini takomillashtirishning iqtisodiy samardorligi	385
Mamajonova G.A. Kompetentlik tushunchasi va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	389
Tursunov F.E., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'limida kreativ kompetentlikni shakllantirishning pedagogik texnologiyalari	393
To'xtasinov Sh. Talabalarning ekologik savodxonligini oshirish	397
Mamatova G.J., Mashrabova S.M. Eritmaning qaynash haroratini uning tarkibiga bog'liqligi	402
Mamatova G.J., Qobuljonova D.X., Adixamjonova X.Sh. Qattiq jismning solishtirma erish issiqligini aniqlash	405
G'ulomov G'.Sh., Nabieva M.S., Sirojiddinov B.A. <i>G.hirsutum</i> L. tur vakillarida ota-ona shakllari va F1 avlod duragaylarining hosildorlik ko'rsatkichlari	407
Kirg'izov F.B. Kimyo darslarida eritmalarga doir masalalar yechish orqali o'quvchilarni kreativligini oshirish	409

**TEKNOLOGIK TA'LIMIDA KREATIV KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING
PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARI**

<https://zenodo.org/records/15336964>

**Tursunov Farxodjon Ermakboyevich,
Ubaydullayev Solijon Qoqirovich,
Andijon davlat pedagogika instituti**

Annotatsiya. *Maqolada ta'lim jarayonida o'quvchilarda kreativ qobiliyatni rivojlantirish yo'llari va bosqichlari yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *muammoli vaziyat, kasbiy fazilat, maxsus qobiliyat, kreativlik, tafakkur.*

Аннотация. *В статье освещаются пути и этапы развития творческих способностей учащихся в образовательном процессе.*

Ключевые слова: *проблемная ситуация, профессиональные качества, специальные способности, креативность, мышление.*

Abstract: *The article discusses the ways and stages of developing creative abilities in students during the educational process.*

Key words: *problem situation, professional qualities, special abilities, creativity, thinking.*

Texnologiya darslarida o'quvchilarni tarbiyalashda pedagogik texnologiya usullaridan unumli foydalanish natijasida ularda quyidagi kasbiy fazilatlar va hislatlar tarkib topishi mumkin. Jumladan: mashg'ulotni o'tish jarayonida pedagogik texnologiyalardan muammoli vaziyat usuli qo'llanildi. O'quvchilarga mavzu yuzasidan muammoli vaziyat hosil qilindi va shu holatga oid quyidagi savollar berildi:

1. Yog'ochga mix qoqish jarayonida unda yoriq hosil bo'ldi, qanday yo'l tutamiz?
2. Berilgan javob variantlarini tahlil qilishimiz natijasida, eng to'g'ri yo'l qaysi biri deb hisoblaysiz?

Mashg'ulot jarayonida o'quvchilarda bilimlarni shakllantirishga, malakalar va ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qildi.

O'quvchilarning texnologiya fani darslarida kasbiy qiziqishlari shakllanishidagi muhim vazifa, o'quvchilarda texnik bilimlar va ishlab chiqarish mahoratini egallashga bo'lgan intilishni uyg'otish, faollik va qiziquvchanlik hosil qilishdan iboratdir. Bunga faqat ta'limning turli usul va usullarini qo'llashdan tashqari mehnat mazmunidagi o'zgarishlar, maxsus bilimlar hamda kasbiy malakalarni mohirona ko'rsatish bilan ham erishiladi. Qobiliyat tug'ma bo'lmay, balki ba'zi organik ustunlik bilan tug'ilish natijasida vujudga keladi. Ilk bolalikdan rivojlanadigan qobiliyatlarga musiqa, rasm chizish, oddiy mehnat elementlarini bajarish kabilar kiradi. Boshqacha qilib aytganda, mehnat va san'atga nisbatan qiziqish orqali qobiliyat rivojlanadi va uning boshqa qirralari namoyon bo'ladi. Fanlarni egallashga nisbatan qobiliyatning dastlabki ko'rinishlari esa ilk bolalik davridan boshlanadi. Qobiliyat ijtimoiy shartlangan rivojlanish, shakllanish belgisiga ega xususiyatdir. Ba'zi ota-onalar o'quvchilarini yoshlikdan qobiliyatli qilish uchun haddan tashqari ko'p mashg'ulot va darslar bilan shug'ullanishga majbur qilishadi. Ayniqsa, 3-4 yoshda o'quvchilarning faoliyati bilim olishga emas, balki o'yin faoliyatiga yo'naltirilgan bo'ladi. Bolaning qiziqish va muammolarini hisobga olmaslik va majburiy dars qildirishlar (ayniqsa 3-4 yoshlarda) psixikaning buzilishiga olib kelishi mumkin [1].

Qobiliyatlarning rivojlanishi va shakllanishi bir necha bosqichda amalga oshadi:

Birinchidan, ma'lum bir faoliyatga moyillik yoki intilish borligiga va faoliyat natijalarining sharoitga qarab tegishli tabiiy zehn, nishonalarni aniqlash yo'li bilan;

Ikkinchidan, mutaxassis (musiqachi, artist, rassom va hokazo) rahbarligida tizimli faoliyatga jalb etish orqali o'quvchining tabiiy xususiyatlarini chiniqtirish va rivojlantirish yo'li bilan;

Uchinchidan, umumiy va maxsus axborotni yengil va samarali o'zlashtirishni, tanlagan faoliyat bo'yicha ko'nikma va malakalarni hosil qilishni ta'minlovchi umumlashgan aqliy operatsiyalarni shakllantirish yo'li bilan;

To'rtinchidan, o'quvchining maxsus qobiliyatini kamol toptirishni jadallashtirishni ta'minlovchi o'quvchini har tomonlama rivojlantirish yo'li bilan;

Beshinchidan, o'quvchining faollik alomatlarini tarbiyalash yo'li bilan. Bu alomatlar, dastavval, mehnatsevarlik, mustaqillik, tashabbuskorlik, puxtalik, qat'iyatlik, sinchkovlik va tanqidiylikdan iborat. Bularsiz individning potentsial imkoniyatlari va qobiliyati faoliyatda maksimal ravishda rivojlana olmaydi

Oltinchidan, maktab o'quvchilariga nisbatan individual munosabatda bo'lishni umumiy talablar bilan to'g'ri qo'shib olib borishdir.

Texnologiya fani darslarida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini shakllantirish murakkab jarayon bo'lib, bunda avvalambor kreativlik mazmun mohiyatini aniqlab olishimiz talab etiladi. Amerikalik psixolog Abraxam Maslou fikriga ko'ra bu tug'ilganda barchaga xos bo'lgan, ammo ijtimoiy amaliyot, ta'lim va vujudga kelgan tarbiya tizimi ta'siri ostida ko'pchilik tomonidan yo'qotilgan ijodiy yo'nalishdir. Turmushda kreativlik maqsadga erishish qobiliyati, sharoit, predmetlar va g'ayrioddiy obrazli holatlar bilan ilojisiz holatlardan chiqishni topish, ya'ni zehnlili va topqirlikdir. U tom ma'noda muammoni oqilona hal qilishdir. Agar talab moddiy bo'lsa, zahiralar yoki maxsus bo'lmagan asboblar bilan ham amalga oshirish deganidir.

Elis Pol Torrens fikriga ko'ra, kreativlik muammolar, bilimlar qarama-qarshiligi yoki tanqisligi, bu muammolarning aniqlash bo'yicha harakatlar, gipotezalarni ilgari surgan holda ularni hal qilish yo'llarini izlash, gipotezalarni tekshirish va o'zgartirish hamda ularni hal qilish natijalarini shakllantirish bo'yicha o'zida yuqori sezuvchanlikni namoyon qiladi. Kreativlikni baholash uchun farqlash (divergent) tafakkur testlari, o'quvchiiy so'rovnomalar, faoliyat natijasi tahlillaridan foydalaniladi. Ijodiy tafakkurni o'stirish maqsadida yangi elementlar integratsiyasi uchun oydinlik yoki uning tugallanmaganligini tavsiflaydigan o'quv holatlaridan foydalanish mumkin. Bunda o'quvchi ko'pgina savollarni shakllantirishga o'rgandi.

Bilimni shakllantirish bo'yicha inson qobiliyatini ekspert va eksperimental baholash insonning kreativ qobiliyati unchalik yuqori emasligini ko'rsatadi. Ijodiy (kreativ) tafakkurni o'lchash uchun psixologik yo'riqnomalar mavjud. buladan dunyo psixologik amaliyotida eng mashhuri Pol Torrens testidir. Bu test quyidagilarni baholashga imkon beradi:

- verbal kreativlik;
- obrazli kreativlik;
- alohida kreativ qobiliyat;
- tezlik-miqdoriy ko'rsatkich, testlarda bu ko'pincha bajarilgan topshiriqlar miqdori;
- uddaburonlik - g'oyalari va strategiyalar turli tumanligini baholaydigan ko'rsatkich, bir aspektidan ikkinchi boshqa bir yo'nalishga o'tish qobiliyati;
- originallik (o'ziga xoslik) - bu qat'iy o'rnatilgan, banal, umumiy qabul qilingan, umumiy mashhurlaridan farq qiladigan g'oyalarni surish qobiliyatini tavsiflovchi ko'rsatkich;
- muammoning mohiyatini ko'rish qobiliyati;

- stereotip (shablon)larga qarshi turish qobiliyati [2].

Kreativlik so'nggi o'n yillikdagi eng muhim tushunchalardan biridir. Boshqaruvchilar, marketologlar, reklamachilar, menenjerlar, rejissyorlar, prodyuserlar –bularning barchasi kreativ bo'lishni istaydi. Kreativlik so'zi (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) – so'zidan olingan bo'lib, kashf qilish, yaratish degan ma'nolarni bildiradi. Rus tilida "tvorchestvo" ya'ni ijod so'zi bor nima uchun undan foydalanilmaydi. Javob oddiy: ijod so'zi bilan kreativ so'zi orasida sezilarli farq bor. Kreativ bo'lish hamisha original, qandaydir yangini yaratishdir. Kreativlik – bu tafakkur qobiliyati, har qanday hayotiy jarayonga tegishli yondashuv. Mazmuniga ko'ra kreativlik – bu har kungi hayotda: ishda, munosabatlarda, o'qishda va o'z ongini boyitishdagi kreativ kompetentlik [2].

Ijod so'zi ijodkor kishilar: musavvirlar, musiqachilar, rejissyorlar, aktyorlar yoki yozuvchilarga nisbatan qo'llash uchun qabul qilingan. Agar siz, "bizning sotuv ishlari bo'yicha bosh menenjerimiz ijodkor odam", deb aytsangiz u ishdan bo'sh vaqtlarida yo rasm chizadi, yo bo'lmasa she'rlar yozadi degan ma'noni anglatadi. Agar siz "bizning sotuv ishlari bo'yicha bosh menenjerimiz juda kreativ" desangiz bu uning o'z ishida muvaffaqiyatga erishish uchun qo'yilgan vazifalarni hal qilishga nostandart yondashuvlardan foydalanishini bildiradi.

P.Torrens fikricha, kreativlik: muammoni yoki ilmiy farazlarni ilgari surish; farazni tekshirish va o'zgartirish; qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash; muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta'sirchanlikni ifodalaydi.

Odatda kreativlik o'quvchilarning faoliyatida tez-tez ko'zga tashlansada, biroq, bu holat o'quvchilarning kelgusida ijodiy yutuqlarni qo'lga kiritishlarini kafolatlamaydi. Faqatgina ular tomonidan u yoki bu ijodiy ko'nikma, malakalarni o'zlashtirishlari zarur degan ehtimolni ifodalaydi. O'quvchilarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagi shartlarga e'tibor qaratish zarur:

1) ular tomonidan ko'p savollar berilishini rag'batlantirish va bu odatni qo'llab-quvvatlash;

2) o'quvchining mustaqilligini rag'batlantirish va ularda javobgarlikni kuchaytirish;

3) o'quvchilar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish;

4) o'quvchilarning qiziqishlariga e'tibor qaratish.

Quyidagi omillar o'quvchida kreativlikni rivojlantirishga to'squinlik qiladi:

1) o'zini tavakkaldan olib qochish;

2) fikrlash va xatti-harakatlarda qo'pollikka yo'l qo'yish;

3) o'quvchi fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi;

4) boshqalarga tobe bo'lish;

5) har qanday holatda ham faqat yutuqni o'ylash [3].

Kreativlik negizida aks etuvchi muhim sifatlar.

Muammolarni aniqlash uchun harakat qilish, ilgari surilgan taxminlar asosida ularning yechimini topishga intilish. Bugungi kunda psixologiyada o'quvchi kreativligi uning faoliyatiga xos ikki jihatga ko'ra aniqlanmoqda. Bunda faoliyatning ikki jihatini yorituvchi testlardan foydalaniladi. Ular quyidagilardir:

Kreativ potentsial bilish jarayoniga yo'naltirilgan ijodkorlik bilan chambarchas bog'liq bo'lib, an'anaviy tafakkur yuritishdan farqli ravishda tafakkurning tezkorligi va egiluvchanligida, yangi g'oyalarni yaratish, qobiliyati, shuningdek, o'quvchi harakteriga xos

jihatlilar – bir qolipda fikrlamaslikda, o'ziga xoslikda, tashabbuskorlikda, noaniqlikka toqat qilishda, zakovatli bo'lishda aks etadi [4].

O'quvchi o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi bo'lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun o'quvchilik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi. Bunda pedagogning o'zini o'zi ijodiy faoliyatga yo'naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi muhim ahamiyatga ega. Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik harakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur. Muammoli masala va vaziyatlarni hal qilar ekan, pedagogning masala yechimini topishga ijodiy yondashishi unda hissiy-irodaviy sifatlarining rivojlanishiga yordam beradi. Pedagog o'z oldiga muammoli masalalarni qo'yish orqali mavjud bilimlari va hayotiy tajribalariga zid bo'lgan dalillar bilan to'qnash keladi. Buning natijasida o'z ustida ishlash, mustaqil o'qib o'rganishga nisbatan ehtiyoj sezadi. O'quvchining qiziqarli ilmiy-tajriba ishlari va ilmiy yoki ijodiy loyihalarni amalga oshirishi unda kreativlik potentsialini yanada rivojlantiradi. Natijada o'quvchining kreativ potentsiali quyidagi tarkibiy asoslarni o'z ichiga oladi:

Refleksiv-baholash (bunda o'quvchi ijodiy faoliyat mohiyatini anglash, o'z-o'zini tahlil qilish va o'z-o'zini baholash ko'zga tashlanadi).

Tezkor-faoliyatli yondashuv (o'zida ma'lum fikriy-mantiqiy fikrlashga doir harakatlar, shuningdek, amaliy (maxsus, texnik, texnologik) faoliyat usullarini ifodalaydi).

Mazmunli yondashuv (o'zida psixologik, maxsus va innovatsion harakterdagi BKMni aks ettiradi).

Maqsadli-motivli yondashuv (ijodiy faoliyat qadriyat sanaladi va u o'quvchining qiziqishlari, motivlari, faoliyatni tashkil etishga intilishida ko'zga tashlanadi) [5].

O'quvchi kreativ potentsialining muhim darajalari - Daraja xususiyatlari.

1. Yuqori muntazam ravishda turli tashabbuslarni ilgari suradi, kreativ qobiliyatga egaligini izchil namoyib etib boradi, kreativ jihatdan o'ta faol, izlanuvchan

2. O'rta ba'zan u yoki bu tashabbusni ilgari suradi, kreativ qobiliyatga egaligi muntazam bo'lmasa- da, ammo namoyon bo'ladi, kreativ jihatdan bir qadar faol, izlanuvchan bo'lishga intiladi

3. Past garchi u yetarlicha asoslanmagan bo'lsa-da, tashabbusni ilgari surishga intiladi, kreativ qobiliyati yetarlicha namoyon bo'lmaydi, izlanuvchan bo'lishga intilmaydi

O'quvchilarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish yuzasidan Devid L'yus tomonidan amaliy ko'rsatmalar ishlab chiqilgan. Ko'rsatma quyidagilardan iborat:

1. O'quvchilarning savollariga chidam bilan to'g'ri javob bering.

2. Ularning savollari va fikrlarini jiddiy qabul qiling.

3. O'quvchilarga o'z ishlari bilan shug'ullanishlari uchun alohida xona yoki burchak ajrating.

Ustuvor tamoyillar.

- Kreativlikning yorqin namoyon bo'lishi;

- O'quvchining individual xususiyatlari va hayotiy faoliyatda orttirgan sifatlarining o'zaro uyg'unligi;

- Individuallikka erishish;

- Bir butunlik, izchillik va tizimlilik;
- Imkoniyatlarni oshirib borish;
- Muammoli harakterga egalik;
- Ijodiy yo'naltirilganlik [6].

O'quv jarayoniga zamonaviy texnik vositalarni qo'llash tarafdorlari o'qitish sifatini yaxshilash, aynan ana shu vositalarga bog'liq deb hisoblaydilar. Tegishli uslubiy tavsiyalar ham ta'lim jarayonida texnik muhitni yaratishga, ya'ni texnologiya tushunchasini o'qitish jarayoniga qo'llash masalalariga qaratildi. Dastlabki "kompyuterli texnologiya" va "yangi axborot texnologiyalari" kabi tushunchalar vujudga keldi. Bular pedagogik texnologiyani amalga oshirish uchun zamonaviy texnik vosita sifatida qo'llanila boshlandi. O'quv maqsadlarining qat'iy va ishonchli tizimini yaratishni faqat nazariyotchi olimlarni qiziqtiradigan mavhum (abstrakt) vazifa deb hisoblab bo'lmaydi. Maqsadlarning aniq, tartibli va ierarxik turkumini yaratish, eng avvalo amaliyotchi pedagoglar uchun juda muhimdir. O'qituvchi dars jarayonida bu qayd etilganlarni amalga oshirish davomida o'quvchilarda kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish bilan birga ularda kasbiy sifatlarni hamda ma'naviy dunyoqarashni shakllantiradi.

Bulardan ko'rinadiki, texnologiya maktab o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berishda katta ahamiyatga ega. Shu sababli texnologiya darslarini tashkil etish va o'tkazishga alohida e'tibor qaratish zarur. Bunda, xususan, texnologiya darslarida o'qitishning noan'anaviy usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, o'qitish ishlarida yuqori samaradorlikka erishish dars turlari, tiplari, shakllari va o'quv mazmuniga mos keluvchi o'qitish usullarini, ya'ni ta'lim texnologiyalarini tanlash hamda ularni qanday qo'llashga bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashurov B.T. Modulli-kompetentli yondashuv asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish. – Toshkent, Zamonaviy ta'lim. 2020. 2-son, 9-15-betlar.
2. Rahimov Z.T. Pedagogik kompetentlik ta'lim jarayoni rivojlanishining muhim omili sifatida. – Toshkent, Zamonaviy ta'lim. 2019. 7-son. 4-bet.
3. Toshtemirova S.A., Izzatova R.U. Kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim oluvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish. Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar. – Chirchiq, 2021. 836-840-betlar.
5. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: "Знание", 1996. – 308 с.
6. Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. – Тошкент: "Ўқитувчи", 2004. 44-б.

UO'K: 502.1:378.14(575)(045)

TALABALARNING EKOLOGIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH

<https://zenodo.org/records/15336970>

To'xtasinov Sherzodbek,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Bugungi kunda ekologiyaning sofligini ta'minlash eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu masalani yechish, insonlarning, xususan, talabalarning tabiatga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, bu boradagi targ'ibot ishlarini kuchaytirish lozim. O'zbekistonda ekologiyani yaxshilash, aholining ekologik savodxonligini oshirish uchun maxsus dasturlar mavjud bo'lsada, lekin hozircha ko'zlangan natijaga erishilmadi. Dasturlardan ko'zlangan asosiy maqsad esa fuqarolarning atrof-muhitga zararli ta'sir ko'satishiga yo'l qo'ymaslik, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, chiqindilarni qayta ishlash, muqobil energiya manbalaridan to'g'ri*

